

**ҒЎЗАНИНГ G. HIRSUTUM L. ТУРИНИНГ ТУРЛИ ГЕНОТИПЛИ
ШАКЛЛАРИНИ ДУРАГАЙЛАШДА ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Қодирова Моҳидилхон Рустамовна

PhD, Ўз Р ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал
биологияси институти, катта илмий ходим

e-mail: kodirova.mohidilhon@mail.ru

Ғўза ўсимлигининг дурагай популяцияларнинг селекцион қийматини ва имкониятларини ҳам фундаментал, ҳам амалий ўрганишда, изланишнинг генетик услуги муҳим аҳамиятга эга. Генетик тадқиқотлар ривожланишининг замонавий босқичида навлараро, турлараро ва авлодлараро, туричи географик ва экологик узоқ дурагайлаш, физик ва химик мутагенез, ген муҳандислиги ва биотехнологияси услублардан фойдаланилади.

Генотипни бойиши ва генетик имкониятни кенгайтириш ҳамда олинадиган ашёларнинг селекцион қийматини оширишда туричи генотипик узоқ шаклларни дурагайлаш асосий услублардан ҳисобланади. Ушбу усулнинг истиқболи шундаки, бир турга кирувчи шакллар, аммо ҳар хил услубларда ва иқлим шароитларда ўсган ўсимликлар ўзаро осонлик билан чатишади. Бундан ташқари, бу шаклларда айнан битта белгини намоён қилувчи турли хил аллел генлар мавжуд.

Айрим навларда доминант генлар белгининг намоён бўлишида асосий ўринда туради, бошқаларда эса холис ҳолда, яъни улар турғун ҳолатида туради. Шунинг учун ўстириш шароитлари ўзгариши билан кўплаб «турғун» генлар иқлимнинг таъсирида фаоллашиб намоён бўлиши мумкин, натижада белгининг кўрсаткичи яхшиланади. Бошқача хол ҳам кузатилиши мумкин, шароитлар ўзгариши билан, айрим навлар бирга чатиштирилганда ўзининг нисбий белгиларини кўрсатиши мумкин.

Популяциянинг генетик таркибини ўрганишда [3; 282–С.] ота-она жуфт экологик ва географик танлаш тамойилларини исботлаб ва ишлаб чиққан. Унинг ишларида, яқин ва узоқ дурагайлаш услубини қўллашда оралик воситачи сифатида турли хил географик ирқларни чатиштириш кўзда тутилган. Бундай дурагайлашда генларнинг бутун янги бирикмасини олиш мумкин, бу эса хар хил турларни ва яқин навларни чатиштиришда оралик ўринни эгаллайди. Энг яхши серҳосил навларни яратишда ота-она жуфтликларни танлаш ва уларнинг географик келиб чиқишига катта аҳамият берган [11; 658–С].

Бир неча серҳосил ўсимликлар тур ичи экологик ва географик узоқ шаклларни дурагайлашда олинган ва селекциянинг истиқболли услуби деб исботланган. Маълумки, экиладиган ғўза навларини яхшилашда туричи генотипик ва географик узоқ дурагайлаш услуби муҳим рол ўйнайди. Адабиётлардан маълумки, бошланғич хомашё бўлиб, биринчи нав алмаштирилишида америка навлари (Russel, King, Triumph) хизмат қилган. Russel америка нав популяциясидан «Навроцкий» нави, Triumph нав популяциясидан эса «Triumph Навроцкого» нави яратилган.

Энг яхши иккинчи нав алмаштиришнинг бошланғич хом ашёси бўлиб, Америка селекциясининг навлари (Kuk, Acala ва бошқ.). Канаш С.С. Acala - 0278 намунасидан янги серҳосил 8517 навини яратган. Acala - 036 нав популяциясидан Могильников томонидан узун толали 36М2 нави яратилган. King нав популяциясидан эса тезпишар 1306 нави яратилган. Шунини таъкидлаш керакки, иккинчи нав алмаштириш даврида етиштирилган ва районлаштирилган асосий навлар касалликларга яъни вертициллёз вилтга чидамсиз бўлган. Шунинг учун учинчи нав алмаштириш даврида (1938-1946) бу навлар ўрнига дурагайлаш услуби билан 8202, 114-1, 10964, 2830, С-6002, С-4534 ва бошқа навлар яратилган. Улар ишлаб чиқаришнинг катта майдонларида экилиб келган. Булардан ташқари, 142-Ф, С-1578, С-2503 ва бошқа навларига вертициллёз вилтга ўта чидамли ота-она ўсимликлари хизмат қилган. Марказий селекцион

станцияси томонидан вилтга чидамли С-460, С-450 ва 188819 ғўза навлари чиқарилган [6; 281–С].

Ўстириб келинаётган ғўза ўсимлигига саноат ва қишлоқ хўжалик талаблари йилдан йилга ўсиб келган, чунки экиб келинаётган ғўза навлари белгиларининг кўрсаткичлари билан талабга жавоб бермаган. Шундан келиб чиққан холда, айрим хўжалик белгиларининг кўрсаткичлари яхшиланган навларни яратиш талаб этилган.

1947 йил, Андижон станциясида Асала ва Кук нинг навларини табиий дурагайланишидан ажратиб олинган, олдингиларига қараганда тезпишар ва бир қатор белгиларининг кўрсаткичлари юқори бўлган ғўзанинг 108-Ф нави жорий этилиши билан тўртинчи нав алмаштириши бошланди. Кук навининг табиий дурагайлашда 138-Ф, 149-Ф 4-типли ва тезпишар С-4727 навлари районлаштирилган. Экологик узок дурагайлаш услуби билан [2; 109-136–С] таниқли 10964 нави яратилган.

Бизнингча, тўртинчи нав алмаштириш даврида чиқарилган 108-Ф нави, пахта экиш хўжаликларнинг асосий майдонини эгаллаб турган, чунки жорий этиш жараёнида муҳитнинг турли экологик шароитларига мослаша олган. 60-йилларда пахта экиш хўжаликлариде вертициллёз вилтнинг 1 рассаси жуда кўп тарқалган ва ўстириляётган навларда ҳосилдорлик потенциали, тола сифати ва бошқа кўрсаткичлар пасайиб кетган. Шунинг учун, вилтнинг инфекциясига чидамли янги ғўза навларини яратиш саволи туғилди. Бундай навлар бешинчи нав алмаштириш даврида ажратиб олинган. Аммо, 108-Ф навини ўрнини эгаллаган 152-Ф, 159-Ф навларининг чидамлилиги жуда қисқа даврда бўлиб, вилт муаммосини ҳал қилмади. Вилтга жуда чидамли ғўза навларининг донорларини яратиш, яъни янги манбаларни излаш саволи туғилган. Бу йўналишда узок дурагайлаш усулини қўлланилишида, хусусан, тур ичи географик ва генетик узок шаклларни дурагайлаш оқибатида, бу янги навларни тубдан яхшилашга олиб келган.

Генетик ва селекционерлар учун дунё коллекциясининг материаллари ва ишлари Шимолий, Жанубий ва Марказий Америка, Ҳиндистон, Жанубий-Ғарбий Африка, Австралия ва Болгария мамлакатларнинг тажриба станцияларидаги охириги йилларда дунё бўйича асосий ишлаб чиқариш майдонининг ғўза ўсимлиги эгаллаб турадиган қатор қимматли навлар яратилиши алоҳида қизиқишни намоён этади. Бу навлар тола чиқими юқорилиги, нисбатан касалликларга чидамлилиги билан ажралиб туради. Бу навлар етарли даражада серҳосил, аммо бир кўсак вазни бўйича кам. Катта қизиқишни тарихининг боши Америка селекцион навларидан олган Мексика ғўза намуналарнинг тўплами уйғотади. Асала типидagi тезпишар навларни Жанубий Мексиканинг юқори тоғли районлари ва Гватемала, Юкатан, Марказий Америка тоғли районларида изланишлар олиб бориш зарур. Уларни маҳаллий навлар билан дурагайлаганда қимматли-хўжалик белгилари мужасам бўлган истиқболли навларни олиш имкониятини берар эди. Янги манбаларни излаш оқибатида, турли агротехник фонларда ва ҳар хил географик шароитларда ўстирилишини ўрганишга олиб келган ва бу эса ўрганилган намуналарда белгиларнинг экологик пластиклигини ва ўзгарувчанлигини очиб беришга имконият берган. Ҳозирги вақтда, ғўза намуналарнинг турли агрофонларга реакцияси ирсий ҳолати генетик изланишлар билан исботланган ва уни ота-она жуфтликларни танлашда эътиборга олиш зарур.

Барча юқоридагилардан кўриниб турибдики, селекция иши учун дурагайларнинг қимматли-хўжалик белгиларининг кенг диапазонли ўзгарувчанлиги бошланғич ашё олишда муҳим аҳамиятга эга. Булардан, муваффақиятли услуб бўлиб, туричи, бир экологик гуруҳ намуналарининг орасида ёки генотипик, географик-узоқ шакллар дурагайлаш ҳисобланади. Дурагай ўсимликда ёввойи ота-онасининг кўп белгилари устунлик қилади, яъни тез ўсиши, зараркунандаларга чидамли, барг сатҳидаги доғлар ва бошқа ушбу дурагайдан олинган амфидиплоид зараркунандаларга чидамли ва тола сифати юқори яъни узунлиги, пишиқлиги бўйича яхши донор ҳисобланади. Аммо, бу

йўналишдаги ўтказилган ишлар турлараро ва оилалараро генетик асосининг муаммосини тўлиқ қамраб ололмайди. Олинган дурагайларнинг ҳаётчан эмаслиги ва наслсизлиги муаммонинг ечимини сезиларли даражада қийинлаштиради.

Шундай қилиб, турлараро дурагайлаш бўйича айрим генетик ишлар, генетика ва селекцияга эмас, кўпроқ систематикага тегишлидир. *Magnibracteolata* секциясини узоқ дурагайлашда [1; 3-40–С] биринчи марта турли хил шакл ва навлардан фойдаланишган. Келгуси дурагай авлодларда эса, муаллифлар ғўзанинг қимматли, яъни тола чиқими юқори, ҳосилдор ва тезпишар шакллари олиганлар.

G. hirsutum L. нинг узоқ шакллари дурагайлашда С-4727, 108-Ф, 152-Ф тезпишар селекцион навларини, *mexicanum* ёвойи шакли билан чатиштирилганда вилтга чидамли ғўзанинг қимматли-хўжалик белгилари билан мужассам бўлган 390, 535, 805 дурагай линиялар олинган. Кейинчалик шу линиялардан, қайта-қайта танлаш орқали вилтга чидамли Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва бошқа навлар яратилган.

К. Гулямов, З. Максудов [4;109-114–С], А.Г Касьяненко [7; 68-69–С] ишларида таъкидланадики, генотипик ва экологик узоқ шаклларни дурагайлашга жалб этиш, янги бошланғич ашёнинг хилма-хиллигини яратилишига олиб келади. Генотипик ва географик узоқ дурагайлашда ғўзанинг дурагайларида ўзгарувчанликни ўрганилишида [5; 40-47–С] бошланғич шакллар генотипик ва географик жиҳатдан бир-биридан қанча узоқ бўлса, шунча дурагай авлодларда белгиларнинг ўзгарувчанлиги кенгрок бўлиши маълум бўлган.

З.Ю. Максудов, О.Х. Енгаличев [10; 14-22–С., 9; 22-28–С], З.Ю. Максудов [8; 102-111–С] ларнинг таъкидлашича, генотипик ва географик узоқ дурагайлашда чет эл навларини бошланғич ашё сифатида ишлатилганда қимматли дурагайлар олиш эҳтимоли кўпроқ.

Шундай қилиб, генотипик ва географик узоқ ҳар хил шаклларни дурагайлаш селекциявий жараёни тезлашишига, белгилар кўрсаткичларини яхшиланишига

олиб келиши мумкин. Бу муаммонинг мувафақиятли ечилишида туричи генотипик ва географик узоқ шакллари дурагайларида қимматли-хўжалик белгиларнинг ирсийланиш ва ўзгарувчанлик қонуниятларини ўрганиш зарур.

Дурагай популяцияларнинг генотипик ва селекцион имкониятининг тўлиқ ифодаланиш учун генетик ва биометрик усулларни қўллаш зарур. Дурагай популяцияларнинг қимматли-хўжалик белгилари бўйича олинган маълумотларни математик ва генетик таҳлил қилинганда, ўрганилган ғўза шакллари (популяциялари) нинг туричи имконияти ҳақида янада кенг тасаввурга эга бўлиш мумкин. Бунда белгиларнинг ирсийланиши, алоҳида белгилар бўйича чатиштириладиган шакллар ўртасида назорат қилувчи генлар сонини, дурагай ўсимлигидаги айрим белгиларининг даражасининг уйғунлигини ва юқори авлод дурагайларида ўзгарувчанлик кўламини аниқлашда популяцион таҳлил қилиш лозим. Генетик ва селекцион тадқиқотлар учун олинган белгилар ва мезонларни ўрганиш, бизнинг фикримизча жуда долзарб ва *G.hirsutum* L. турининг туричи генетик имкониятини тўғри баҳолашга олиб келади, шунингдек назарий-амалий қийматини аниқлаб беради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Абдуллаев А.А., Лемешев Н.К., Узаков Ю.Ф. Мексиканские виды хлопчатника. // ФАН. Т. 1978, – С.3–40.
2. Автономов А.И. Селекция египетского типа хлопчатника.// И.Автономов В кн. «Селекция хлопчатника» // Т.1948, – С.109–136.
3. Вавилов Н.И. Проблемы иммунитета культурных растений // Избранные труды, т.4. М.-Л.,Наука.1964, – С. 282.
4. Гулямов К., Максудов З. Возможность экологически отдаленной гибридизации хлопчатника и ионизирующей радиации в создании новообразований практической селекции // Научн.тр. ТашСХИ. 1971.Вып.22, – С.109–114.

5. Каменева Е.И. Изменчивость признака урожайности у гибридов хлопчатника при географически отдалённых скрещиваниях. // Мировые растительные ресурсы в Средней Азии. Фан.Т.1972, – С.40–47.
6. Канаш С.С. Вопросы селекции хлопчатника. Фан.Т. 1981, – С.281.
7. Касьяненко А.Г. Принципы выделения иммунных к вилту форм хлопчатника // Вклад генетики в ускорении научно-технического прогресса в сельском хозяйстве Таджикистана. Душанбе.1986, –С.68–69.
8. Максудов З.Ю. Диаллельный анализ хозяйственно-ценных признаков хлопчатника сорта Советской и зарубежной селекции.// Генетика. 1986. 22. № 1, – С.102–111.
9. Максудов З.Ю., Енгаличев О.Х. Комбинационная способность по продуктивности и скороспелости и наследуемость этих признаков у гибридов экологически отдалённых сортов хлопчатника. // С.-х.биол. Т.1985. №4, – С.22–28.
10. Максудов З.Ю., Енгаличев О.Х. Новый метод подбора родительских пар при внутривидовой гибридизации.// Научн. тр. Таш.СХИ, Т.1981.вып.93, – С.14–22.
11. Мичурин И.В. Сочинения. Т.1. М.:Селхозгиз.1948, – С.658.